

**ИССИҚХОНА ШАРОИТИДА ПИЁЗ (*ALLIUM CEPA* L.) ВА УНИНГ ИЛДИЗ АТРОФИ
ТУПРОҚЛАРИДА УЧРОВЧИ ПАРАЗИТ ФИТОНЕМАТОДАЛАР**

Г.Т. Ачилова, Г.Р. Мирзалиева, Х.С. Эшова Х.С.
ЎЗМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11507337>

Аннотация. Мақолада иссиқхона шароитида пиёз (*Allium cepa* L.) ва унинг илдиз атрофи тупроқларида тарқалган паразит фитонематодалар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар натижасида 17 тур паразит фитонематодалар аниқланган ва улар 5 та экологик гуруҳга тақсимланган. Энг кўп учрайдиган турларни - *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *A. saprophilus*, *A. limberi*, *Helicotylenchus multicinctus* ва *Ditylenchus dipsaci* лар ташкил этган. Пиёз ўсимлигида хавфли бўлган фитопаразит нематодалардан *Tylenchorhynchus claytoni*, *T. acti*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci* турлар иссиқхона шароитида қайд этилган.

Калим сўзлар: паразит фитонематода, фауна, пиёз (*Allium cepa* L.) тупроқ, илдиз, тарқалиши, экологик гуруҳ.

Аннотация. В статье приведена информация о паразитических фитонематодах, обитающих в прикорневой почве лука (*Allium cepa* L.) в тепличных условиях. В результате исследований было выявлено 17 видов паразитических фитонематод, которые были разделены на 5 экологических групп. Самыми распространенными видами оказались *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *A. saprophilus*, *A. limberi*, *Helicotylenchus multicinctus* и *Ditylenchus dipsaci*. Выявлены опасные паразитические фитонематоды - *Tylenchorhynchus claytoni*, *T. acti*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci* лука, выращиваемые в условиях теплиц.

Ключевые слова: паразитические фитонематоды, фауна, лук (*Allium cepa* L.), почва, корень, распространение, экологические группы.

Annotation

The article provides information on parasitic phytonematodes inhabiting the soil of greenhouse environments, as well as those affecting onions (*Allium cepa* L.). As a result of the research, 17 species of parasitic nematodes were identified, which were divided into 5 ecological groups. The most common species were *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *A. saprophilus*, *A. limberi*, *Helicotylenchus multicinctus*, and *Ditylenchus dipsaci*. Among the nematodes posing a threat to onion growth in greenhouse conditions, species such as *Tylenchorhynchus claytoni*, *T. acti*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus pratensis*, and *Ditylenchus dipsaci* were identified.

Key words: parasitic phytonematodes, fauna, onion (*Allium cepa* L.), soil, root, distribution, ecological groups.

Кириш. Бутун дунёда бугунги кунда иссиқхоналарнинг майдони кенгайиб, сони кўпайиб бормоқда. Ҳозирги кунда иссиқхона шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини интенсив етиштириш бу ҳудудларда паразит фитонематодаларнинг кўпайишига олиб келмоқда ва олинадиган ҳосилга зарари юқори бўлмоқда. Қишлоқ хўжалик экинларига паразит нематодаларнинг келтирадиган зарари йилига тахминан 100 млрд.ни ташкил этиши баҳоланган (Галаган, Белявская, 2017) [2]. Шунинг учун иссиқхона шароитида

Ўсимликларнинг паразит нематодаларини тур таркибини аниқлаш ва уларга қарши курашиш усулларини ишлаб чиқиш долзарб бўлиб, илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Ўзбекистонда иссиқхона шароитидаги ўсимликларнинг нематодаларига доир илмий тадқиқотлар Л.В. Тихонов (1960) [6], О.И. Абдуллаева (1977) [1], К.Эшназаров (1995) [7] ва Ш.О. Саидова (2019) [5]лар томонидан амалга оширилган. Бироқ, юқорида келтириб ўтилган илмий тадқиқотларда иссиқхоналарда нафақат паразит нематодалар балки фитонематодаларга доир тадқиқотлар комплекс миқёсида олиб борилган, аксарият тадқиқотлар анча илгари ўтказилган ва кўпроқ помидор ва бодринг ўсимликлари нематодаларига тегишли. Иссиқхона шароитида пиёз ўсимлигининг паразит нематодалари умуман ўрганилмаган. Шунга кўра, иссиқхона шароитидаги пиёз ўсимлиги ва унинг илдиз атрофи тупроқларида учровчи паразит нематодалар фаунаси таркибини ва кенг тарқалган турларни аниқлаш ҳамда уларга қарши кураш чора тадбирларини ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот материали. Тадқиқот материали 2023 йил Тошкент шаҳар Олмазор тумани Абу Али Ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб иссиқхонасидан йиғилди. Иссиқхонада етиштирилаётган пиёз (*Allium cepa* L.)нинг барг ва поя, илдизи ҳамда илдиз атрофи тупроғининг 20 см қатламидан олинди. Кичик кичик учта худудда етиштирилган пиёзнинг ҳар бир худудидан 30 та, жами 90 та тупроқ ва ўсимлик намунаси (60 та ўсимлик, 30 та тупроқ) йиғилди. Ўсимлик ва тупроқ намуналаридаги фитонематодаларни ажратиш олишда Берман воронкаси усулдан фойдаланилди [3]. Айрим намуналарда нематодаларнинг учрамаганлиги қайд этилди. Фитонематодаларнинг А.А. Парамонов [4], Е.С. Кирьянова ва Э.Л. Кралль [3] услублари ёрдамида доимий (глицирин-желатин) ва вақтинчалик (сув-глицирин) микропрепаратлари тайёрланди ва уларнинг тур таркиби аниқланди.

Таҳлил ва натижалари. Бизнинг тадқиқотимизда иссиқхона пиёз ўсимлиги ва унинг илдизи атрофи тупроқда битта кенжа синф, иккита туркум, 9 та оила ва 9 авлодга мансуб 17 тур паразит нематодалар аниқланди. Apelenchida туркуми 4 та оила (*Aphelenchidae*, *Paraphelenchidae*, *Aphelenchoididae*, *Seinuridae*), 4 та авлод (*Aphelenchus*, *Paraphelenchus*, *Aphelenchoides*, *Seinura*) 8 тур (*Aphelenchus avenae*, *Paraphelenchus pseudoparietinus*, *Aphelenchoides parietinus*, *A. limberi*, *A. obtusicaudatus*, *A. saprophilus*, *A. clarolineatus*, *Seinura tenicaudata*)дан иборат.

Tylenchida туркум 5 та оила (*Tylenchidae*, *Dolichodoridae*, *Hoplolaimidae*, *Pratylenchidae*, *Anguinidae*) 5 та авлод (*Filenchus*, *Tylenchorhynchus*, *Helicotylenchus*, *Pratylenchus*, *Ditylenchus*) 9 тур (*Filenchus filiformis*, *Tylenchorhynchus acti*, *T. claytoni*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci*, *D. intermedius*, *D. myssellus*, *D. mycoliothagus*)дан иборат. Аниқланган паразит нематодаларнинг 1 тури – эудоминант (*Aphelenchus avenae*), 6 тур - доминантлар, 3 тур - субдоминантлар, 3 тур - рецедентлар ва 4 тур - субрецидентлар ҳисобланади.

Пиёз ва унинг илдиз атрофи тупроғида аниқланган паразит нематода турларини экологик таҳлил қилишда биз А.А.Парамонов (1962)нинг экологик таснифидан фойдаландик. Ушбу таснифга кўра, фитонематодалар 5 та экологик гуруҳларга тақсимланади. Улар паразитобионтлар - илдиз атрофида эркин яшовчи тупроқ нематодалари; эусапробиионтлар ёки ҳақиқий сапробиионтлар - тупроқда чириётган органик қолдиқларда ҳаёт кечирувчи нематодалар; девисапробиионтлар, яъни чала сапробиионтлар -

яшил ўсимлик ва чириётган органик қолдиқлар билан озиқланадиган гуруҳ; касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар ёки потенциал паразитлар; касаллик келтириб чиқарадиган фитогельминтлар ёки ҳақиқий (специфик) паразитлар. Бизнинг материалларимизда аниқланган паразит нематода турлари 3 та экологик гуруҳга тақсимланди: касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар - 12 тур (аниқланган барча турларнинг 70,5%), касаллик келтириб чиқарадиган фитогельминтлар, эктопаразитлар - 3 тур (17,6%) ва касаллик келтириб чиқарадиган фитогельминтлар, эндопаразитлар - 3 тур (11,8%).

Ўрганилган пиёз экини ва унинг илдиз атрофи тупроқда паразит нематода фаунаси таркибида микдор бўйича энг кўп учрайдиган турлар - *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *A. saprophilus*, *A. limberi*, *Helicotylenchus multincinctus* ва *Ditylenchus dipsaci* ҳисобланади.

Ўрганилган учта иссиқхоналарда пиёз ва унинг илдиз атрофи тупроқлардаги паразит нематодалари турлари хилма-хиллиги ва улар индивидларининг сони бўйича бир-биридан фарқ қилади. Биринчи иссиқхонада паразит нематодалар турлари 13 тур ва индивидлари сони (123) ўртача сонда, учинчи иссиқхонада турлар ва индивидлар сони энг кам (10 тур 94 индивид) учради, учинчи иссиқхонада эса турлар (16 тур) хилма хиллиги ва индивидлар сони энг юқори (112 та) бўлди. Бунга сабаб ҳудудларда агротехник тадбирларнинг амалга оширилиш даражаси билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Паразит фитогельминтларнинг барчаси ўсимлик тўқимаси билан озиқлансада, улар ўсимликларнинг айнан қайси қисми билан ва қандай усулда озиқланишига ҳамда ўсимлик билан боғланганлик даражасига кўра бир-биридан фарқланади. Фауна таркибида касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар (микогельминтлар) гуруҳига кирувчи турлар ҳам мавжудки (6 тур), ушбу турларнинг озуқаси асосан замбуруғ мицеллийси бўлишига қарамасдан, баъзан ўсимлик танасига кириб, ўсимлик тўқимаси билан ҳам озиқланиши мумкин. Бундай паразит нематодалардан *Aphelenchus avenae*, *Paraphelenchus pseudoparietinus*, *Ditylenchus intermedius* кабиларнинг индивидлари кўп микдорда ризосфера қатлами ва ўсимлик тўқималаридан топилиши ушбу турлар ва ўсимликлар ўртасида паразит – хўжайин муносабатлари шаклланганлигидан далолат беради. Шунинг учун бу турлар ихтисослашмаган фитопаразитлар сифатида эътироф этилади.

Аниқланган 17 тур фитопаразит нематодалардан 5 тури: *Tylenchorhynchus claytoni*, *T. acti*, *Helicotylenchus multincinctus*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci* лар ҳақиқий фитопаразит нематодалар эканлиги қайд этилди. Ушбу паразит фитонематодалар иссиқхона ўсимликлари учун хавfli организмлар ҳисобланиб, ўсимликларда турли касалликларни келтириб чиқаради ва экинлар ҳосилдорликнинг кескин камайиб кетиши ҳамда кўчатларнинг эрта нобуд бўлиши каби бир қанча патоген омилларни юзага келтиради. Масалан, *Tylenchorhynchus claytoni*, *T. acti*, *Helicotylenchus multincinctus* турлари эктопаразитлар ҳисобланади. *Pratylenchus pratensis* ва *Ditylenchus dipsaci* лар миграция қилувчи эндопаразитлар бўлиб, ўсимликларда пратиленхоз ва дителенхоз касалликларни келтириб чиқаради. Паразит фитонематодалар ўсимликларнинг илдизи ва бошқа ер усти вегетатив органларига зарар етказиб қолмасдан, балки патоген микрофлорани ўсимлик тўқималарига кириши учун “эшик” очади. Паразит фитонематодаларга қарши курашиш учун зарарланмаган хўжаликларда паразитларнинг кириб келиш хавфи тўғрисида огоҳлантириш ишларини амалга ошириш талаб этилади ва ўсимликларнинг

фитогельминтлар билан зарарланишини олдини олишга йўналтирилган профилактик чора тадбирларга қатъий риоя қилиш зарур.

Хулоса. Иссиқхона шароитида пиёз ва унинг илдиз атрофи тупроқларида 17 тур паразит фитонематодалар аниқланди ва улар 5 та экологик гуруҳга тақсимланди. Пиёз экини паразит фитонематода фаунаси таркибида микдор бўйича энг кўп учрайдиган турлар - *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *A. saprophilus*, *A. limberi*, *Helicotylenchus multincinctus* ва *Ditylenchus dipsaci* лар ҳисобланади. Пиёз ўсимлигида хавфли бўлган фитопаразит нематодалардан *Tylenchorhynchus claytoni*, *T. acti*, *Helicotylenchus multincinctus*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci* турлар иссиқхона шароитида қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева О.И. Фауна нематод томата и огурца и прикорневой почвы, ее динамика в условиях теплиц Ташкентской области. – Ташкент, 1977. – С. 60-112.
2. Галаган Т.А., Белявская Л.О. Опасные нематоды для растениеводства Украина // Agro ONE. – 2017. – № 11. – С. 333-338.
3. Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. - Ленинград: Наука, 1969. Т. 1. – 441 с.
4. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. – Москва: Наука, 1964. Т.2. – 446 с.
5. Саидова Ш.О. Морфо-биологические особенности и хозяйственное значение нематод рода *Meloidogone*(на примере Ташкентского оазиса): Автореф. дисс.... док.филос. (PhD) биол. наук. – Ташкент, 2019. – 30 с.
6. Тихонова Л.В. Нематоды цитрусовых культур Узбекистана и профилактические мероприятия по борьбе с их вредными видами. (Материалы к пятому Всесоюзному совещанию по изучению нематод). – М., 1960. – С. 122-129.
7. Эшназаров К. Паразитические нематоды овощных культур и меры борьбы с галловыми нематодами в Сурхандарьинской области.: Автореф. дис. канд. биол. наук. – Ташкент, 1995. – 22 с.